

Efecto de los edulcorantes no nutritivos (aspartame y sucralosa) en el peso de las ratas. Estudio prospectivo, controlado, aleatorizado, doble ciego

Mayor M.C. Marco **Moreno-Martínez**,*

Tte. Cor. M.C. Antonio **García-Ruiz**,* Mayor M.C. Dolores Javier **Sánchez-González***

Hospital Central Militar. Ciudad de México.

RESUMEN

Introducción. La epidemia de la obesidad prevalece a pesar de todos los intentos de nuestra sociedad por controlarla. Junto con sus enfermedades asociadas (diabetes e hipertensión arterial, entre otras), la obesidad impone un riesgo cardiovascular muy elevado a quienes la padecen e incrementan significativamente la mortalidad en todas las edades. No obstante este gran valor teórico potencial de los edulcorantes no nutritivos, algunas investigaciones recientes sugieren que el consumo de estos productos, contrario a su propósito original, podrían inducir aumento de peso en el sujeto por mecanismos poco entendidos hasta la fecha.

Objetivo. Comparar los efectos en el peso en ratas con Aspartame y Sucralosa añadidos a la dieta estandarizada.

Material y métodos. Ensayo experimental, controlado, aleatorizado, doble ciego. El estudio se realizó en 40 ratas Sprague-Dawley macho de diez semanas de edad.

Resultados. Al final del estudio, el incremento ponderal en promedio del grupo control de 58.1 g (18.2%), del grupo Aspartame de 38.2 g (11.8%), del grupo Sucralosa de 38.4 g (11.8%) y de 63.6 g (21.3%) del grupo Azúcar. En el análisis de los cortes histológicos, se obtuvo un porcentaje de glucógeno en promedio en el grupo Control de 29.8%, en el grupo Aspartame 23.8%, en el grupo Sucralosa 17.2% y en el grupo Azúcar 60.3% ($p < 0.01$).

Conclusión. No existe ninguna relación entre el consumo de edulcorantes no nutritivos como el Aspartame y la Sucralosa con un aumento de peso en el modelo roedor.

Effect of non-nutritive sweeteners (aspartame and sucralose) in weight of rats. Prospective, controlled, randomized, double-blind

SUMMARY

Introduction. The obesity epidemic prevails, despite all attempts to control our society. Together with its associated diseases (diabetes and hypertension, among others), obesity imposes a very high cardiovascular risk to sufferers and significantly increased mortality at all ages. However this great potential theoretical value of non-nutritive sweeteners, some recent research suggests that consumption of these products, contrary to its original purpose, might induce weight gain in the subject by mechanisms poorly understood to date.

Objective. To compare the effects on weight in rats with Aspartame and Sucralose added to the standardized diet.

Material and methods. Experimental trial, controlled, randomized, double blind. The study was conducted in 40 male Sprague-Dawley rats ten weeks of age.

Results. At the end of the study, the average weight gain in the control group of 58.1 g (18.2%) of 38.2 g of aspartame group (11.8%), group Sucralose 38.4 g (11.8%) and 63.6 g (21.3%) Sugar group. In histological analysis, we obtained a percentage of glycogen in the control group average of 29.8% in the group 23.8% Aspartame, Sucralose in the group 17.2% and 60.3% sugar group ($p < 0.01$).

Conclusion. There is no relationship between the consumption of non-nutritive sweeteners like aspartame and Sucralosa with weight gain in the rodent model.

Palabras clave: Peso, sucralosa, aspartame, glucógeno.

Key words: Weight, sucralose, aspartame, glycogen.

*Sección de Invasión Mínima del Departamento de Cirugía General del Hospital Central Militar.

Correspondencia:

Mayor M.C. Marco Moreno-Martínez

Av. Santa Teresa No. 1650 Unidad Habitacional Militar Ticomán 1 Edif. 3 Depto. 101, Col. Jorge Negrete, Deleg. Gustavo A. Madero, C.P. 07280, México, D.F.

Recibido: Noviembre 17, 2010.

Aceptado: Abril 3, 2011.

Introducción

La epidemia de la obesidad prevalece –y parece ir en aumento– a pesar de todos los intentos de nuestra sociedad por controlarla. Junto con sus enfermedades asociadas (entre otras, la diabetes y la hipertensión arterial), la obesidad impone un riesgo cardiovascular muy elevado a quienes la padecen e incrementa significativamente la mortalidad en todos los grupos de edad.¹ La principal causa del aumento de peso se sigue atribuyendo al aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico, particularmente los carbohidratos refinados como el azúcar.^{2,3}

La preferencia de los seres humanos por los alimentos dulces, manifestada ancestralmente, es inherente a su naturaleza.⁴ Hasta hoy, el método científicamente comprobado más eficiente para reducir la obesidad es disminuir la ingesta calórica, ya sea restringiendo las composiciones nutritivas de los alimentos o simplemente disminuyendo la cantidad de alimento por sí mismo.⁵

Diversos estudios han demostrado la eficacia de una reducción en la ingesta calórica como método de control de peso. Sin embargo, en estos casos, el problema para el paciente es mantener la baja ingesta de calorías –dieta de reducción– por un tiempo prolongado o indefinido. De aquí que la eficiencia de este método a largo plazo es muy baja (sólo 3% de los pacientes sometidos a dieta logran una pérdida de peso significativa y duradera).^{6,7}

Breve descripción del metabolismo de los carbohidratos

Los procesos metabólicos que utilizan el cuerpo humano y todos los mamíferos para obtener energía a partir de los alimentos que consumen son múltiples y complejos. La glucosa es el combustible “universal” que necesitan todas las células del cuerpo para realizar sus múltiples funciones. Los procesos por los cuales el organismo convierte todos los elementos nutritivos que come en glucosa se llaman en conjunto glucogénesis (cuando es a partir de los carbohidratos) y gluconeogénesis (cuando es a partir de proteínas y lípidos). Una vez producida la glucosa, la producción de energía a nivel celular –en forma de ATP– se conoce como glucólisis.

No toda la glucosa producida se procesa inmediatamente por las células para obtener energía. Para generar reservas energéticas que les permitan seguir funcionando en los periodos de ayuno, los organismos tienen mecanismos adicionales que les permiten convertir el exceso de glucosa en glucógeno (parte del mismo proceso de glucogénesis), que puede ser “almacenado” en el hígado o en los tejidos musculares para su utilización posterior al reconvertirlo nuevamente en glucosa (glucogenólisis).

De la energía provista por cada alimento (desayuno, comida, cena o colación), el hígado sólo puede almacenar en forma de glucógeno hasta 75 g de glucosa (300 kcal), el exceso de este valor en cada alimento tiene que ser almacenado de otra manera. Para ello, el hígado metaboliza este excedente energético convirtiéndolo en ácidos grasos libres que cons-

tituyen la base del metabolismo de los lípidos y su conversión final en grasa.

El glucógeno es el polisacárido de reserva energética que se almacena en el hígado (10% de la masa hepática) y en los músculos (1% de la masa muscular) de los vertebrados. Cuando el organismo o la célula requieren de un aporte energético de emergencia, como en los casos de ayuno o estrés, el glucógeno se degrada nuevamente a glucosa, que queda disponible su metabolismo energético inmediato. El glucógeno hepático es la principal fuente de glucosa sanguínea, sobre todo, entre comidas. El glucógeno contenido en los músculos es para abastecer de energía el proceso de contracción muscular. En la regulación del metabolismo energético del glucógeno, la hormona insulina estimula su síntesis, mientras que las hormonas adrenalina y glucagón promueven su degradación.^{8,9}

Breve reseña de los edulcorantes no calóricos

Según Weihrach y Diehl, en 2004,⁴ el primer edulcorante registrado que se usó fue la miel, la cual fue usada por griegos y chinos. La miel fue reemplazada por la sacarosa (azúcar de mesa), que se obtuvo de la caña de azúcar. El primer edulcorante artificial que se sintetizó, en 1879, fue la Sacarina. Con el reconocimiento de que la epidemia de obesidad en parte se debe al crecimiento de la industria de las golosinas y de la comida rápida, el interés en encontrar alternativas alimenticias de menor contenido calórico ha venido en aumento. Por ello, desde la década de los años 50's, el uso de edulcorantes no nutritivos ganó auge.

Desde 1933, la Sacarina se ha usado extensamente en estudios de ratas investigando sabor, nutrición, aprendizaje, adicción a drogas y muchos otros tópicos.¹⁰ Zhao y cols. demostraron que las ratas muestran poca o nula preferencia por las soluciones con Aspartame y atribuyó este efecto a que el Aspartame no estimula el receptor del sabor T1R2/T1R3 en la lengua de los roedores. La Sucralosa es un edulcorante no nutritivo derivado precisamente de la Sacarosa (azúcar de mesa). De aquí su slogan publicitario: “Sabe a azúcar porque viene del azúcar”. Este edulcorante no nutritivo ha ganado gran popularidad recientemente en la industria alimentaria. La Sucralosa tiene una calidad de sabor dulce muy semejante a la sacarosa, pero es 600 veces más dulce que ésta. Los reportes de comportamiento indican que las ratas prefieren las soluciones con Sucralosa en agua que las preparadas con Aspartame.¹⁰

No obstante el gran valor potencial de los edulcorantes no nutritivos para reducir el aporte calórico de los alimentos y, con ello, abatir la incidencia de la obesidad, Swithers y Davidson, en 2008, publicaron un estudio en roedores donde sugieren que el consumo de estos productos, contrario a su propósito original, podrían inducir aumento de peso en el sujeto por mecanismos poco entendidos hasta la fecha.¹¹

Material y métodos

Tipo de estudio

Ensayo experimental, controlado, aleatorizado, doble ciego.

Figura 1. Jaulas en las que se mantuvieron a las ratas.

Animales de experimentación, tamaño y selección de muestra

Para evitar fluctuaciones de peso relativas a efectos cíclicos hormonales, se utilizaron 40 ratas macho que se mantuvieron en jaulas grupales, colocando cinco ratas por jaula (Figura 1). Sometidas a ciclos de luz-oscuridad de 12 horas cada uno, en el Bioterio de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. El alimento se proporcionó a las 11:00 a.m. La temperatura y la humedad ambiente se mantuvieron constantes, 18-22 °C y 35-45%, respectivamente.

Variables estudiadas

Cambio de peso corporal, ingesta diaria promedio de alimento y agua, peso visceral total y peso específico del hígado, histopatología hepática para determinar presencia de glucógeno.

Para nuestro estudio no hubo un cálculo matemático de la muestra. Para llegar a este dato (tamaño de la muestra) nos basamos en un estudio previo de referencia semejante al nuestro en cuanto a que se evaluó la sobrealimentación en ratas.¹² De esta manera, se determinó arbitrariamente que cada grupo de ratas de nuestro estudio estuviera constituido por diez ratas macho de diez semanas de edad.

La alimentación y la provisión de agua fueron “a libre demanda”. La dieta consistió en alimento estándar propio de roedor (Rodent Lab Chow 5001®, Purina Mills Inc., Minnetonka, MN, EUA). Ésta es una dieta de fórmula constante diseñada para minimizar las variables nutricionales en estudios de larga duración. El alimento está formulado para todo el ciclo de vida de ratas. La composición nutricia de esta fórmula es:

- Carbohidratos 46.5%.
- Proteína 23%.
- Grasa 4.5%.
- Fibra 6%.
- Cenizas 8%.

Diariamente se midió la cantidad de alimento y agua consumidos por jaula y mediante cálculo del promedio se determinaron los consumos individuales diarios.

Para tratar de lograr equivalencia en los niveles de dulzura del agua que se utilizó en los grupos experimentales, se definió como estándar una porción de dos cucharadas de azú-

car (7 g) por vaso de agua (250 mL). De tal manera, de acuerdo con la recomendación de los fabricantes en cuanto a esta equivalencia, se definió usar un sobre (11.75 mg) de Aspartame, o de (12 mg) Sucralosa en su caso, por cada 250 mL de agua. Igual que alimento, diariamente se midió el consumo de agua en cada jaula y se obtuvo un promedio individual de agua consumida.

Grupos de Estudio

- **Grupo Control (Grupo 0):** Se alimentó con dieta estándar más agua potable, sin edulcorante.
- **Grupo Aspartame (Grupo A):** Se alimentó con dieta estándar más agua endulzada con Aspartame.
- **Grupo Sucralosa (Grupo B):** Se alimentó con dieta estándar más agua endulzada con Sucralosa.
- **Grupo Azúcar (Grupo C):** Se alimentó con dieta estándar más agua endulzada con azúcar refinada (de mesa).

El investigador principal fue el encargado de preparar las soluciones edulcoradas, identificándolas únicamente mediante rótulo con números romanos. Esta persona no tuvo conocimiento de a qué grupo de ratas se le dio cada tipo de dilución de las soluciones edulcoradas. Uno de los encargados del Bioterio de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad fue el responsable de administrar el agua o la solución edulcorada correspondiente a los diferentes grupos de ratas. Esta persona, también a cargo de realizar las mediciones de peso, consumo de alimento y agua, no tuvo conocimiento de la composición de las soluciones que administraba (doble cegamiento).

Siendo un estudio experimental en ratas de las mismas características fenotípicas, cuya única diferencia era su asignación a la caja correspondiente, el método de aleatorización consistió únicamente en asignar el agua o la solución edulcorada en el orden provisto por los números marcados en las etiquetas de las botellas del líquido correspondiente, manteniendo este orden en las administraciones subsiguientes.

De acuerdo con el modelo experimental en el cual se basó este estudio,¹³ definimos que nuestro estudio tuviera una duración de 21 días.

Técnica experimental

Las ratas fueron pesadas individualmente al inicio del estudio, luego dos veces por semana y finalmente al terminar el estudio. Cumplido el término del estudio se sacrificaron mediante inyección intraperitoneal de 4 mL (0.25 g) de pentobarbital sódico (Sedalpharma®, Pet's Pharma, Edo. de Méx., México) (dosis letal 50-60 mg/kg) para ser sometidas a necropsia. Este procedimiento se realizó mediante una laparotomía media (xifoideas-pubis) eviscerando la totalidad de los órganos peritoneales. Se identificaron y seccionaron el esófago y el recto. Se dividieron las reflexiones peritoneales correspondientes. Se dividió el mesenterio y se procuraron tanto vísceras huecas como sólidas en bloque. Una vez preservados, se permitió que los órganos se “desangraran” por gravedad durante 5 min. En seguida, se pesaron todos

Figura 2. Tinción de PAS.

Figura 3. Cámara HRC y microscopio Axiovert 200M de Karl Zeiss (Jena, Alemania).

Figura 4. Fotografía digital del corte histológico con la tinción de PAS.

los órganos intraabdominales de cada rata, incluyendo la grasa mesentérica y epiploica. Posteriormente, se disecaron y pesaron individualmente los hígados de cada rata. Finalmente, los hígados se fijaron en formol para realizar la tinción de PAS.

La técnica de la tinción de PAS se llevó a cabo en el Laboratorio de Histopatología de la Escuela Médico Militar de la manera estándar. Luego de la tinción (Figura 2), se tomaron fotografías digitales de cada corte (Cámara HRC Karl Zeiss, Jena Alemania). La cuantificación de los depósitos de glucógeno hepático se realizó por el programa KS-300®, del microscopio Axiovert 200M de Karl Zeiss (Jena, Alemania) (Figura 3), que utiliza una técnica de colorimetría directa, identificando el color magenta de la imagen para digitalmente convertirlo a una imagen monocromática y comparar en porcentajes la intensidad del color entre las imágenes (Figuras 4 y 5). Para corroborar la fidelidad del análisis cromatográfico cada análisis fotográfico se realizó por duplicado.

Ética

El estudio se apejó a los lineamientos que establece la Norma Oficial Mexicana para el Manejo de Animales en Laboratorio (NOM 062).

Estadística

Para el análisis de las variables continuas, obtenidas de peso y depósito de glucógeno hepático entre los grupos de estudio, se realizó un análisis de varianza de una sola vía (ANOVA), con un análisis posprueba de Tukey para comparaciones entre grupos, ya que es la prueba paramétrica ideal para los datos cuantitativos que manejamos. Para determinar la significación estadística el valor α se determinó de 0.05, el valor β se determinó de 0.2.

Resultados

Todas, excepto una de las ratas del Grupo B, sobrevivieron la fase clínica del experimento. Una rata del Grupo B se excluyó del estudio por enfermedad al 10o. día del experimento –se le apreció con datos de gran dificultad respiratoria y con deterioro progresivo de sus condiciones generales. El veterinario encargado del Bioterio de la Escuela Militar de

Figura 5. Colorimetría monocromática de la fotografía de la Figura 4.

Graduados de Sanidad tomó la determinación de que se excluyera del estudio y se sacrificara anticipadamente sin poder determinar la causa precisa de su enfermedad – no se realizó necropsia. Durante toda la fase clínica del estudio no se observó ningún cambio significativo en la conducta típica de las ratas (actividad, movilidad, irritabilidad, etc.), ni en sus excretas. No se observó ningún dato de intolerancia a la dieta ni al agua ingerida – no se detectaron vómitos ni diarreas.

La ingesta promedio diaria de alimento por rata fue como sigue (Cuadro 1 y Figura 6):

- Grupo 0-26 g (rango 10-33 g).
- Grupo A-22 g (rango 4-29 g).
- Grupo B-21 g (rango 4-27 g).
- Grupo C-16 g (1-19 g).

La prueba ANOVA de los cuatro grupos mostró una $p < 0.01$. Comparados contra el Grupo Control todos los grupos tuvieron una diferencia estadísticamente significativa ($p < 0.05$). Comparado contra el Grupo Azúcar todos los grupos tuvieron diferencia estadística altamente significativa ($p < 0.01$). Entre los grupos de Aspartame y Sucralosa la diferencia no alcanzó significación estadística ($p = 0.5$).

La ingesta promedio diaria de agua por rata fue como sigue (Cuadro 1 y Figura 7):

- Grupo 0-43 mL (rango 36-56 mL).
- Grupo A-46 mL (rango 37-60 mL).
- Grupo B-39 mL (rango 27-45 mL).
- Grupo C-100 mL (rango 83-132 mL).

La prueba ANOVA de los cuatro grupos mostró una $p < 0.01$. Comparados contra el Grupo Control los grupos Sucralosa y Azúcar alcanzaron significación estadística ($p < 0.05$), el grupo de Aspartame no alcanzó significación estadística ($p = 0.46$). Comparado contra el Grupo Azúcar todos los grupos tuvieron diferencia estadísticamente significativa ($p < 0.01$). Entre los grupos de Aspartame y Sucralosa la diferencia fue estadísticamente significativa ($p < 0.05$).

El peso promedio individual de las ratas al inicio del estudio fue como sigue (Cuadro 2 y Figura 8):

- Grupo 0-318 g (rango 273-373 g).
- Grupo A-324 g (rango 282-368 g).
- Grupo B-324 g (rango 275-384 g).
- Grupo C-298 g (rango 245-330 g).

No hubo diferencia estadísticamente significativa al comparar los grupos ($p = 0.21$). El peso promedio individual de las ratas al final del estudio fue como sigue:

- Grupo 0-376 g (rango 322-433 g).
- Grupo A-362 g (rango 302-434 g).
- Grupo B-362 g (rango 279-458 g).
- Grupo C-362 g (rango 312-409 g).

Al realizar el análisis estadístico, no se obtuvo diferencia estadísticamente significativa ($p = 0.88$). El incremento ponderal promedio individual de las ratas fue como sigue:

- Grupo 0-58 g (18%).
- Grupo A-38 g (12%).
- Grupo B-38 g (12%).
- Grupo C-64 g (21%).

Figura 6. Ingesta diaria promedio de alimento. Comparación de la ingesta de alimento diaria entre los grupos. Comparado contra el Grupo Control todos los grupos tuvieron una diferencia estadísticamente significativa $p < 0.05$. Comparado contra el grupo de azúcar todos los grupos tuvieron diferencia estadísticamente significativa $p < 0.05$. Entre los grupos de Aspartame y Sucralosa la diferencia no fue estadísticamente significativa $p = 0.5$.

Figura 7. Ingesta diaria promedio de agua. Comparación de la ingesta de agua diaria entre los grupos. Comparado contra el Grupo Control todos los grupos, excepto el de Aspartame alcanzó significación estadística $p < 0.05$. Comparado contra el grupo de azúcar todos los grupos tuvieron diferencia estadísticamente significativa $p < 0.05$. Entre los grupos de Aspartame y Sucralosa la diferencia fue estadísticamente significativa $p < 0.05$.

Cuadro 1. Consumo promedio diario de alimento y agua.

Grupo	Alimento (g)	Valor de p vs.		Agua (mL)	Valor de p vs.	
		Control	Azúcar		Control	Azúcar
Control	26		< 0.01	43		< 0.01
Aspartame	22	< 0.05	< 0.01	46	NS	< 0.01
Sucralosa	21	< 0.01	< 0.01	39	< 0.05	< 0.01
Azúcar	16	< 0.01		100	< 0.01	

Cuadro 2. Peso de las ratas.

Grupo	Peso inicial (g)	Peso final (g)	Aumento ponderal (g)	Valor de p vs. Control
Control	318	376	58	NS
Aspartame	324	362	38	NS
Sucralosa	324	362	38	NS
Azúcar	298	362	64	NS

Figura 8. Aumento promedio de peso. Comparación del incremento ponderal. No hubo diferencia estadísticamente significativa.

No se alcanzó significación estadística al realizar el análisis estadístico ($p = 0.29$).

El peso promedio de los órganos intraabdominales por rata fue como sigue (*Cuadro 3, Figuras 9 y 10*):

- Grupo 0-57 g (rango 44-67 g).
- Grupo A-57 g (rango 46-71 g).
- Grupo B-53 g (rango 40-72 g).
- Grupo C-54 g (rango 45-69 g).

No se obtuvo diferencia estadísticamente significativa al realizar el análisis estadístico ($p = 0.68$). El peso promedio de los hígados por rata fue como sigue:

- Grupo 0-16 g (rango 14-20 g).
- Grupo A-17 g (rango 13-23 g).
- Grupo B-17 g (rango 11-22 g).
- Grupo C-18 g (rango 14-22 g).

No se alcanzó significación estadística ($p = 0.8$).

El porcentaje de glucógeno hepático promedio por rata fue como sigue (*Cuadro 5 y Figura 11*):

- Grupo 0-30% (rango 3-62).
- Grupo A-24% (rango 0.3-64).
- Grupo B-17% (rango 0.6-41).
- Grupo C-60% (rango 13-84).

La prueba ANOVA de los cuatro grupos mostró una $p < 0.01$. Comparados contra el Grupo Control todos los grupos, excepto el de Aspartame, alcanzaron significación estadística ($p < 0.05$). Comparado contra el grupo de azúcar todos los grupos tuvieron diferencia estadísticamente significativa ($p < 0.01$). Entre los grupos de Aspartame y Sucralosa no hubo diferencia estadísticamente significativa ($p = 0.23$).

Discusión

La experiencia clínica diaria y diversos estudios demuestran la relación directamente proporcional que existe entre el contenido energético del régimen alimenticio de los pacientes y el desarrollo de la obesidad y sus morbilidades asociadas en ellos mismos.¹⁶

Una de las estrategias para tratar de disminuir el peso de los pacientes obesos es, precisamente, reducir el aporte energético de su consumo alimenticio mediante una combinación de medidas como:

- 1 Reducir las porciones o raciones alimenticias.
- 2 Dar preferencia a alimentos de menor impacto glicémico.
- 3 Sustituir los edulcorantes nutritivos (como azúcar o la miel) por los no nutritivos, entre ellos el Aspartame o la Sucralosa.¹⁷

El uso de edulcorantes no nutritivos como medida de reducción del aporte calórico de los alimentos para el paciente con problemas de sobrepeso u obesidad, entonces, ha sido ampliamente difundido y ha generado una industria de alcance mundial con ingresos multimillonarios y que, necesariamente, afecta los intereses del ramo azucarero.

No obstante el gran interés y aceptación preliminar del uso de estas sustancias edulcorantes de muy bajo contenido energético, Swithers y Davidson publicaron, en 2008, un estudio que sugiere que al menos la Sacarina puede

Cuadro 3. Peso de órganos abdominales.

Grupo	Peso de órganos abdominales (g)	Peso de los hígados	Valor de p vs. Control
Control	57	16	NS
Aspartame	57	17	NS
Sucralosa	53	17	NS
Azúcar	54	18	NS

Figura 9. Peso de órganos abdominales. Comparación del peso de los órganos abdominales. No hubo diferencia estadísticamente significativa.

tener un efecto contrario a su propósito original, cuando encontraron que su modelo experimental de roedores aumentaron de peso al añadirles Sacarina a su dieta.¹³

Con esta inquietud, decidimos poner a prueba una vez más el efecto de dos de los edulcorantes no nutritivos actuales más populares (Aspartame y Sucralosa) sobre el peso corporal de un modelo en roedores y analizarlo comparativamente contra un grupo control y otro grupo experimental al que se le añadió azúcar.

Nuestro estudio tiene resultados por demás interesantes. El primer hallazgo que nos llamó la atención fue la gran avidez que mostraron las ratas por el agua con azúcar. Como demuestra el *cuadro 1*, las ratas de este grupo consumieron más del doble de la solución azucarada que las del grupo control. En forma coincidental, el mismo grupo disminuyó sensiblemente su consumo promedio de alimento. El primer resultado, cuya última explicación es imposible de documentar en el modelo roedor, ya que no tenemos forma de registrar las sensaciones de sabor que experimenta, pudo haberse dado por alguna preferencia de la especie por los sabores dulces en sus alimentos, mientras que el segundo efecto pudo haberse debido a que la distensión gástrica causada por el exceso de líquido consumido les hizo llegar a las ratas mucho antes a su umbral de saciedad. En este sentido, los otros tres grupos (el Control, el de Aspartame y el de Sucralosa) mostraron consumos de agua y alimentos relativamente semejantes. Esto último parece aclararnos que el “regusto” causado por los edulcorantes no nutritivos, queja común de quienes consumen este tipo de productos en sus bebidas, no fue un factor trascendente en el modelo roedor. El otro hallazgo clínicamente relevante que encontramos fue el incremento ponderal de las ratas al término del experimento, donde el grupo que ingirió la solución azucarada ganó proporcionalmente casi el doble del peso que ganaron los otros tres grupos (el Control, el de Aspartame y el de Sucralosa). No obstante, nuestro modelo no puede explicar la causa de

este resultado, ya que las mediciones de peso visceral abdominal y específicamente el de los hígados de las ratas no mostró diferencias significativas entre ninguno de los grupos (*Cuadro 2 y 3*). Pensamos, entonces, que la diferencia encontrada pudo haberse debido al acúmulo tisular en otros órganos o contenidos viscerales.

El tercer hallazgo interesante de nuestro estudio es la cantidad, significativamente mayor, de glucógeno hepático demostrado en el grupo de ratas que consumió agua azucarada. Este resultado suena lógico ante la relación directamente proporcional del proceso metabólico glucogenético, característico de todos los mamíferos, asociado al mayor consumo de calorías provisto por el mayor aporte calórico del agua azucarada (38 kcal adicionales por cada 250 mL de agua consumidos).

Desafortunadamente, aunque los niveles de significación estadística para este estudio se ajustaron a valores convencionales (el valor de alfa (α) se determinó en 0.05), durante los análisis estadísticos que realizamos de nuestros datos sólo algunas de las diferencias entre grupos alcanzaron significación estadística. Esto, tenemos que reconocerlo, es una

Figura 10. Peso de hígado. Comparación del peso de los hígados. No hubo diferencia estadísticamente significativa.

Figura 11. Glucógeno hepático. Comparación del porcentaje de glucógeno hepático. Comparado contra el Grupo Control todos los grupos, excepto el de Aspartame alcanzó significación estadística $p < 0.05$. Comparado contra el grupo de azúcar todos los grupos tuvieron diferencia estadísticamente significativa $p < 0.01$. Entre los grupos de Aspartame y Sucralosa no hubo diferencia estadísticamente significativa $p = 0.23$.

Cuadro 4. Cantidad de glucógeno hepático.

Grupo	% Glucógeno hepático	Valor de p vs.	
		Control	Azúcar
Control	30		
Aspartame	24	NS	< 0.01
Sucralosa	17	< 0.05	< 0.01
Azúcar	60	< 0.01	

de las debilidades del estudio y, casi podemos asegurarlo, pudo haberse debido a lo reducido del tamaño de nuestra muestra en cada grupo y al tiempo que duró éste. Sin embargo, nuestra decisión sobre el tamaño de la muestra y el tiempo de duración del estudio, se basó en el modelo experimental publicado en 2006 por Pocai y cols.,¹⁵ para su estudio sobre el efecto de los edulcorantes no nutritivos en un modelo roedor semejante al nuestro.

Finalmente, sólo a modo de justificación, seguimos pensando que nuestros hallazgos (valores promedio y rangos) podrán servir de base para calcular muestras más adecuadas en estudios futuros sobre el tema.

Otro punto interesante, pero controvertido de nuestro estudio, haciendo referencia a la posible extrapolación de sus resultados hacia aspectos trascendentes para humanos, es el hecho de que, a diferencia de los humanos, el modelo roedor no se comporta conscientemente como un "sujeto que se pone a dieta". En este caso, sería de esperarse que los seres humanos que sustituyen los edulcorantes nutritivos (de alto contenido calórico) con edulcorantes no nutritivos eviten compensar la inherente sensación de falta de energía (causada por la restricción calórica) alimentándose en contraparte con mayores cantidades de otros alimentos ricos en calorías. En nuestro modelo en rata, hubiéramos esperado que las ratas provistas de agua con edulcorantes no nutritivos (Aspartame o Sucralosa) hubieran aumentado su ingesta diaria de alimento, pero no fue así. De hecho, el promedio individual de ingesta diaria de alimento en el grupo B (Sucralosa) disminuyó en casi un 20% (*Figura 1*). Esto, de nuevo, es muy difícil de explicar en el modelo roedor, ya que no tenemos capacidad de medir otros efectos potenciales de la Sucralosa, como la inhibición de algunos receptores linguales de sabor específicos para carbohidratos.¹² Por último, aunque nuestra muestra es pequeña y los análisis estadísticos no fueron significativos, creemos que los resultados numéricos, al menos en lo que respecta a ganancia ponderal de los grupos que consumieron diluciones de edulcorantes no nutritivos en agua no sugieren ninguna posibilidad de que su consumo, por sí solo, pueda dar lugar a aumento de peso en los individuos que los consumen en su dieta diaria. Por supuesto, debemos tomar este dato en forma conservadora en tanto nuevas investigaciones pueden rebatirlo.

Conclusiones

El modelo roedor tiene gran avidez por las bebidas azucaradas, prefiriéndolas inclusive en lugar del alimento sólido estándar.

En comparación contra el consumo de agua endulzada con edulcorantes no calóricos, el consumo de agua endulzada con azúcar puede casi duplicar la ganancia ponderal.

Con base en nuestros resultados, no parece haber ninguna relación entre el consumo de edulcorantes no nutritivos como el Aspartame y la Sucralosa con un aumento de peso en el modelo roedor.

Agradecimientos

Agradecemos las facilidades otorgadas para realizar este estudio al Mayor M.C. Dolores Javier Sánchez González, Jefe del Laboratorio de Histología de la Escuela Médico Militar; al Mayor M.V.Z. Sergio Ramírez Silva, Jefe del Bioterio de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. De manera especial reconocemos la dedicación y el esfuerzo del Sbtte. V.R. Ismael Moreno Sosa, por el cuidado de los animales del Bioterio.

Referencias

1. Jensen MK y cols. Obesity, behavioral lifestyle factors, and risk of acute coronary events. *Circulation* 2008; 117: 3062-69.
2. Li Z y cols. Meta-analysis: Pharmacologic treatment of obesity. *Ann Intern Med* 2005; 142: 532-46.
3. Khaodhiar L, Blackburn GL. Obesity treatment: factors involved in weight loss maintenance and regain. *Curr Opin Endocrinol Diabetes* 2002; 9: 369-74.
4. Weihrauch MR, Diehl V. Artificial sweeteners-do they bear a carcinogenic risk? *Annals of Oncology* 2004; 15: 1460-5.
5. Chokkalingam K y cols. High-fat/low-carbohydrate diet reduces insulin stimulated carbohydrate oxidation but stimulates nonoxidative glucose disposal in humans: An important role for skeletal muscle pyruvate dehydrogenase kinase 4. *J Clin Endocrinol Metab* 2007; 92(1): 284-92.
6. Geasser GA. Carbohydrate quantity and quality in relation to body mass index. *J Am Diet Assoc* 2007; 107: 1768-80.
7. Wheeler ML, Pi-Sunyer FX. Carbohydrate Issues: Type and Amount. *Am J Diet Assoc* 2008; 108: 34-9.
8. Barth E y cols. Glucose metabolism and catecholamines. *Crit Care Med* 2007; 35: 508-18.
9. Hickss JJ. Glucólisis, Glucógeno: metabolismo y sus alteraciones. Gluconeogénesis. En: Hicks JJ (edit.). *Bioquímica*. Mac Graw-Hill Interamericana; 2000, p. 234-46.
10. Sclafani A, Clare RA. Female rats show a bimodal preference response to the artificial sweetener sucralosa. *Chem Senses* 2004; 29: 523-8.
11. Swithers SE, Davidson TL. A role for sweet taste: Calorie predictive relations in energy regulation by rats. *Behavioral Neuroscience* 2008; 122: 161-73.
12. Pocai A y cols. Restoration of hypothalamic lipid sensing normalizes energy and glucose homeostasis in overfed rats. *J Clin Invest* 2006; 116: 1081-91.
13. Højlund K y cols. Mitochondrial dysfunction in type 2 diabetes and obesity. *Endocrinol Metab Clin N Am* 2008; 37: 713-31.
14. Dubnov-Raz G, Berry EM. The dietary treatment of obesity. *Endocrinol Metab Clin N Am* 2008; 37: 873-86.